

Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Becerileri ve Dil Bilgisinin Öğretimine Yönelik Yaptıkları Çalışma ve Uygulamalar

Studies and Practices of Classroom Teachers on Teaching Language Skills and Grammar in Teaching Turkish as a Foreign Language

Hamza Arslan¹ Emine Arslan²

¹ Öğretmen, MEB, Samsun, Türkiye Orcid No:0009-0005-1943-4030

² Öğretmen, MEB, Samsun, Türkiye Orcid No:0009-0001-9285-434X

ÖZET

İnsanlar geçmişten günümüze sürekli etkileşim halinde olma gereği duymuşlardır. Bu durum gelişen teknoloji ile farklı iletişim kanalları ile gerçekleşecek olsa da etkileşim her daim var olacaktır. Duygu düşünce ve hislerini paylaşan ve aktaran bir canlıdır insan. Etkili iletişim kurmanın yolu iyi bir dinleme, sonra konuşma, daha sonra ise okuma ve yazma ile mümkün olacaktır.

Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde, ilkökul düzeyi MEB'e bağlı kurumlarda sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin, sınıfında yabancı uyruklu öğrenci olması durumunda, Türkçe derslerinde dört temel dil becerisini geliştirmek ve dilbilgisi kurallarını kavratmak amacıyla yaptıkları çalışmalar incelenmiş, Yabancılar Türkçenin öğretilmesinde dört temel dil becerisi, dilbilgisi faaliyetleri ve okul dışı çalışmalarda yapılan faaliyetler ortaya konularak, sürecin başarılı işleyen kısımları ortaya konulmuş, hedef dilin öğretilmesinde sorun oluşturan hususların tespiti, sorunların çözümüne dönük atılabilecek adımların belirlenmesini sağlamak amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 17 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak demografik bilgi formu ve standartlaştırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Google Forms aracılığı ile toplanmıştır ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde dört temel dil becerisi ve dilbilgisi kurallarının kavratılması amacıyla en çok görselleştirme, diyalog, dikte, sesli okuma, bakarak yazdırma, noktalama işaretlerini vurgulama, akran desteği içeren çalışmalara ağırlık verildiği tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin imkânlar ölçüsünde teknolojiyi aktif olarak kullandıkları, sınıf dışı çalışmalarda ödevlendirmeler yaptığı, akran eğitimine ve oyun yoluyla öğrenmeye başvurdukları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler: Dil öğretimi, Türkçe eğitimi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, dil öğretim yöntem ve teknikleri

ABSTRACT

People have heard that temporary flare-ups must be permanent. Even though this is achieved through different communication links with technology, communication will always exist. He is a person who shares and conveys his emotions, thoughts and feelings. The way to communicate effectively will be possible with good listening, then speaking, then reading and writing.

In teaching Turkish as a foreign language, those who can do this, who work as classroom teachers in institutions affiliated with the Ministry of Education at primary school level, in case there are foreign students in the class, are examined in Turkish lessons in order to teach the four basic language skills together with interest and grammar, and the four basic languages in teaching Turkish to foreigners. Error, grammatical operations and out-of-school operations are revealed, the parts of the successful execution of the process are revealed, the problems in teaching the target language disappear, and determination is ensured to determine the steps that can be taken without being resolved. In this research, basic qualitative research design, one of the qualitative research methods, was used. The study was conducted by a 17th grade teacher. Demographic information formula and standardized interview formula were used as data collection tools in the study. The data of the research is transmitted through Google Forms and the data obtained is provided by the content analysis method. As a result of the research, it was determined that the teaching of Turkish as a foreign language in the organization of classes mostly included visualization, dialogue, dictation, reading aloud, looking at printing, highlighting punctuation marks, and peer support in order to teach the four basic language skills and grammar. Opportunities to participate in the research were reached among those who were actively present in the studies, gave out-of-class privileges, and made healthy applications through peer education and games. Topics in the literature related to the findings were discussed.

Keywords: Language teaching, Turkish education, teaching Turkish as a foreign language, language teaching methods and techniques

Citation: Arslan, H. & Arslan, E. (2024), "Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Becerileri ve Dil Bilgisinin Öğretimine Yönelik Yaptıkları Çalışma ve Uygulamalar", International QMX Journal, 3(1), 239-254. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Problem

Dil, insanların hayatını belli bir plan dâhiline alan, insanların birlikte yurttaş olma bilincine vakıf olmasını sağlayan, konuşma, düşünme, düşünülenin manaya kavuşturularak, kavranılan durumu anlatma ve aktarmayı sağlayan bir iletişim yetisidir.(Adalı, 1983; akt. Kaya, 2010).

Tarihsel süreç içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim kuran insanoğlunun en büyük bildirişim aracı dildir. Dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisandır. (Türkçe Sözlük, 2005).

Dilin tanımına baktığımızda farklı tanımlamalara ulaşmak mümkündür. Dil, bir arada yaşamının, yaşarken anlaşılabilmenin, anlaşma sonucu olarak da hayatımızı devam ettirebilmenin sağlayıcısıdır. Gelişen teknoloji ile artık insanlar farklı dilleri öğrenme gereksinimi duymaktadır. Ana dili, edinilirken, yabancı dil öğrenilmektedir. Dil eğitimi, düşünüldüğünde tek bir alanda öğrenmenin yeterli olmayacağı, dört temel dil becerisinin ‘dinleme, konuşma, okuma ve yazma’ bir bütün olarak kavratılması gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde ana dil öğretiminde Türkçe’nin öğretimi derslerinde dört temel dil becerisinin gelişimine yönelik çalışmalar, etkinliklerin temelini oluşturmaktadır.

Mete’ye göre (2012) okuma, insanın dünyasını genişleten, kişiliğini şekillendiren ve onu topluma bağlayan bir değerdir. Özetle okuma, yaşamı anlamlandırma sürecidir (Batur, Erkek, Kaplan, Ercan, 2017).Bireyin hayatını devam ettirerek içinde bulunduğu ortamla bütünleşmesi, geleceğe hazırlanmak için bilgi ve birikim elde etmesi okuma sayesinde mümkün olacaktır.

Birey, dinleme, konuşma ve okuma becerisini kazandıktan sonra yazma becerisini kazanmaya başlar. Yazma becerisi sayesinde, bilgi kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Toplumlar ve bireyler gelişmiş, gelişmeler toplumların ilerlemesine kapı aralamıştır. Atasözlerine konu olan yazma ‘Söz uçar, yazı kalır.’ Dört temel dil becerisinin temel taşlarından biridir. Öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri kazandırıldıktan sonra yazılı olarak ifade biçimleri oluşturmaları için noktalama işaretleri ve yazım kurallarına ait temel kazanımların kavratılması gerekmektedir.

Dilbilgisi, dilin doğru öğrenilmesi ve günlük hayatta iletişimin anlamlı ve doğru kurulması gerektiği gibi yabancı dil öğreniminde de hedef dilin doğru öğrenilmesi için gereklidir. yabancı dil öğretiminin temel taşlarından biri dil bilgisidir. Dil bilgisi bir dilin inceliklerini öğrenebilmek için önemli bir unsurdur. Dil bilgisi öğretimi öğrencilerin hedef dili kullanırken hata yapma olasılıklarını en aza indirir. Dili öğrenirken ve kullanım sürecindeki hataları en aza indirmede yardımcı olmaktadır. Anadilinde ya da yabancı dilde yapılan dil bilgisi yanlışlıklarının ya da cümle düşüklüklerinin, öğrenciler tarafından çoğu zaman uzun cümle kurma eğilimi göstermelerinden ortaya çıktığı düşünülürse dil bilgisi kurallarının da gittikçe çoğalan sözcük birimleri arasındaki bağlantıları düzenleyen buyruklar niteliğinde oldukları daha iyi görülebilir (Başkan, 1975; akt. Gün, Yalçın ve Pişkin, 2019).

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde dört temel becerinin geliştirilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar ve faaliyet örnekleri ile dilbilgisinin öğrenilmesinde çalışılan etkinlik örneklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır.

Sınıf öğretmenlerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken sınıflarında dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerisini geliştirici etkinlikler nelerdir?

Sınıf öğretmenlerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken dilbilgisinin öğretiminde yapılan etkinlikler nelerdir?

Araştırmanın Önemi

MEB’e bağlı devlet okullarında çalışan sınıf öğretmenleri ile görüşülerek yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretiminde dört temel dil becerisinin geliştirilmesi ve dilbilgisi faaliyetlerine dönük öğretmen çalışmaları incelenerek, eğitim öğretim sürecinin işleyiş mekanizması ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Uygulamalardaki birlik, zenginlik ve farklılıklar gözlemlenecektir. Farklılık, neticede zenginlik sayılır,

bir öğrencinin hedef dili öğrenme de istifade ettiği verimli bir etkinlik, bu çalışma sayesinde başka bir öğrencinin de aynı etkinlik örneğinden istifade etmesine imkân sağlayacaktır.

Günümüzde, farklı sebeplerle ülkemize mülteci, sığınmacı vb. statülerle gelmiş olan bireylerle yaşadığımız coğrafyayı paylaştığımız gibi, eğitim kurumlarımızda da aynı sınıfları paylaşmaktayız. Sınıf öğretmenleri, sorumlu oldukları sınıflarda bu öğrencilere de eğitim vermek durumundadır. Bu alanda çalışan öğretmenlerimizin çalışmalarının incelenmesi neticesinde toplanacak veriler ışığında, ortaya çıkacak sonuçlar gelecek kuşak öğretmen ve öğrenciler için yol gösterici olacaktır.

Sayıtlar

Araştırma yöntemi olarak Nitel Araştırma modeli kullanılacaktır. Görüşmeler pandemi nedeniyle telefon aracılığıyla ve alt problemlere ait soruların yazılı olarak sunulması sonucu verilen yazılı cevapların tasnifi ile gerçekleştirilecektir. Seçilen araştırma yöntemi bu çalışmanın amacına, konusuna ve çözümüne uygundur.

Araştırma öncesi katılımcılar bilgilendirilecektir. Gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı çalışma yürütülecektir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmesinde dört temel beceri ve dilbilgisi çalışmaları evreni içinden, MEB'e bağlı sınıf öğretmenlerinin sınıflarında Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde dört temel dil beceri ve dilbilgisi becerilerini geliştirmek için eğitim alan öğrenci örnekleme seçilmiştir. Araştırma bulguları MEB'e bağlı ilköğretim 1. kademedeki Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesine yönelik eğitim alan öğrenciler için dört temel dil becerisi ve dilbilgisi becerilerini geliştirmek için yapılan çalışmalar olacağı varsayılmaktadır.

Bu çalışma, sınıfında Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencisi bulunan MEB'e bağlı devlet okullarında görevli sınıf öğretmenleri ile sınırlıdır.

Tanımlar

UZLAŞI : Farklı taraflar arasında varılan anlaşma

MEB : Milli Eğitim BAKANLIĞI

PANDEMİ : Dünyada birden fazla ülkede geniş alanda yayılan salgın hastalık

YÖS : Yabancı Öğrenci Sınavı

YÖK : Yüksek Öğretim Kurumu

Dil, Anadili, Yabancı Dil, İkinci Dil

Dil bireylerin iletişim sağlamasında, anlaşmasında, duygu, düşünce vb. his ve tavırların aktarımında kullanılan en temel araçtır. Geçmişten günümüze dilin iletişimdeki yeri, kültürümüzle özdeşleşen atasözlerinde de 'İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır' kendine yer bulmuştur.

Ana dili, anne karnından başlayıp iki yaşında kendini göstermeye başlayan, yaşanan toplumdaki edinilen, toplum tarafından kullanılan, zihnin içselleştirdiği temel dildir. Birey, zihninde şekillendirdiği ve dış dünyaya iletim haline getirdiği ana dili, iki yaşından itibaren beş yaşına kadar telaffuz ederek iletişim kurmaya başlar. Birey dış dünyayı ana dili ile tanır, özümser ve o dünyanın bir parçası haline gelir.

İkinci dil ise, ana dil öğrenildikten sonra, çevresel faktörlerle etkileşim halinde olarak öğrenilen dildir. Örneğin yurt dışına çalışmaya giden bir Türk işçinin dünyaya gelen çocuğu, aile Türkçe konuşuyorsa, ana dil olarak Türkçe'yi öğrenmiştir. İkinci dil olarak ise yaşadığı ülke halkının konuştuğu dille iletişim kurma zorunluluğundan dolayı ikinci dil olarak, o ülkenin dilini öğrenmiştir.

Yabancı dil, ana dilimiz olmayan, eğitim ve öğretim faaliyetleri çerçevesinde öğrenmek istediğimiz dildir.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Dünyada ana dili konuşur olarak sayı bakımından beşinci sırada yer alan Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen kişi sayısı ülkemize çeşitli nedenlere gelen yabancı sayısındaki pozitif hareketliliğe istinaden her geçen gün hızla artmaktadır. Bu alandaki çalışmaların sayısı giderek artmış, özellikle son yıllarda ayrı bir yoğunluk kazanmıştır. Türkiye'de son yıllarda her şehirde en az bir üniversite bulunması

sağlanmış; 2010 yılında alınan bir karar ile YÖK denetiminde gerçekleştirilen Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) kaldırılarak bununla Türkiye’de lisans ve lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerle Türk üniversiteleri arasındaki psikolojik bariyerin kaldırılması amaçlanmıştır. Kendi kabul şartlarıyla öğrenci alan üniversiteler; ortaya çıkan talep karşısında, bu öğrencilerin çok büyük bir kısmı Türkçe eğitim veren bölümlerdeki derslere hazır hale getirilmesi için kendi bünyelerinde TÖMER’ler oluşturmaya başlamışlardır (Durmuş, 2013; akt.Erdem, Gün, Şengül ve Şimşek, 2015).

Ayrıca ülkemizde vakıf ve üniversiteler bünyesinde açılan “Türkçe Öğretim Merkezi” (TÖMER) ismi ile açılan kurumlarda Türkçe yabancı dil olarak öğretilmektedir. Bu kurumlar da yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretiminde Türkçe derslerinde dört temel dil becerisi; okuma, dinleme, konuşma ve yazma temel becerilerinin gelişimi amacıyla kur sisteminde eğitim verilmektedir.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Sınıf öğretmenlerinin yabancı dil olarak Türkçe’ nin öğretiminde dört temel beceri ve dilbilgisi faaliyet alanlarında yapılan bu çalışma, nitel araştırma deseninde oluşturulmuştur. Nitel araştırma “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi yöntemler kullanılarak algı ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” şeklinde tanımlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Temel nitel araştırmalar, birçok disiplin ve uygulama alanında kullanıldığı için eğitimde uygulanan en yaygın araştırma desenlerindedir. Temel nitel araştırmada araştırmacılar, insanların yaşantılarını yorumlama şekli ve deneyimlerine kattıkları anlamlarla ilgilenirler (Merriam, 2018).

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı Samsun’daki eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni olarak görev yapan 17 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılarak belirlenmiştir. Ölçüt örneklemesinde amaç, önceden belirlenen ölçütü karşılayan bütün durumları çalışmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu çalışmada ölçüt olarak sınıf öğretmenlerinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında sınıfında yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen öğrencisi bulunma şartı koyulmuştur. Çalışma grubu oluşturulurken bu ölçüt göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmaya katılan katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Araştırmanın Çalışma Grubundaki Öğretmenlere Ait Demografik Özellikler

	Cinsiyet	Yaş	Eğitim Durumu	Mesleki Kıdem Yılı	Görev Yapılan Yer	Okutulan Sınıf Düzeyi	Sınıf Mevcudu	Yabancı Uyumlu Öğrenci Sayısı	Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesine Yönelik Eğitim Aldınız mı?
Ö 1	E	40	Lisans	19	İlçe Merkezi	3	26	2	Hayır
Ö 2	K	41	Lisans	16	İlçe Merkezi	1	24	1	Hayır
Ö 3	E	42	Lisans	19	İlçe Merkezi	3	26	6	Hayır
Ö 4	K	39	Lisans	19	İl Merkezi	3	25	3	Hayır
Ö 5	K	48	Lisans	27	İl Merkezi	3	38	1	Hayır
Ö 6	E	50	Lisans	30	İl Merkezi	2	33	1	Hayır
Ö 7	K	40	Lisans	18	İl Merkezi	1	32	1	Hayır
Ö 8	E	48	Lisans	26	İl Merkezi	4	17	9	Hayır
Ö 9	E	34	Lisans	14	İlçe Merkezi	1	15	1	Hayır
Ö 10	K	33	Lisans	12	İl Merkezi	3	17	9	Hayır
Ö 11	E	48	Lisans	20	Köy	4	19	0	Hayır
Ö 12	K	36	Lisans	14	İlçe Merkezi	1	15	0	Hayır
Ö 13	K	39	Lisans	16	İlçe Merkezi	1	27	3	Evet
Ö 14	K	36	Lisans	14	İlçe Merkezi	1	26	1	Hayır
Ö 15	E	53	Ön Lisans	33	İl Merkezi	2	17	2	Hayır
Ö 16	E	47	Lisans	25	İl Merkezi	1	24	3	Hayır
Ö 17	E	46	Lisans	24	İl Merkezi	2	21	2	Hayır

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların 9'unun erkek 8'inin kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaşları 33 ile 53 arasında değişkenlik göstermektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu lisans mezunudur ve mesleki kıdemleri 14 yıl ile 33 yıl arasında değişmektedir. Katılımcıların çoğunluğu il merkezinde görev yapmaktadır.

Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine yönelik herhangi bir eğitim almadıklarını belirtmişlerdir.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinden veri toplamak için nitel araştırma yöntemlerinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Kişilerin belirli bir konuya ait duygu ve düşüncelerini anlatma tekniği olan görüşme, bireyin iç dünyasını derinlemesine incelemeyi ve tutumlarını, deneyimlerini yorumlarını ortaya çıkarmayı amaçlar (Karataş, 2015). Araştırmada öğretmenlerin genel bilgilerini almak için "Kişisel Bilgi Formu", yabancı dil olarak öğretimde kullandıkları yöntem teknikleri belirlemeye yönelik düşünceleri ortaya çıkarmak için ise "Görüşme Formu" kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu: Bu formda öğretmenin cinsiyeti, yaşı, mesleki kıdemi, sınıftaki öğrenci sayısı, çalıştığı okul türü, sınıf mevcudu, sınıfında bulunan yabancı uyruklu öğrenci gibi sorulara yer verilecektir.

Görüşme Formu: Bu formda sınıf öğretmenlerinin yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretiminde dört temel beceri ve dilbilgisi faaliyetlerini belirlemek ve görüşlerini ortaya koymak için açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Araştırmaya katılan kişilerle görüşmeler pandemiden dolayı Google Forms üzerinden yapılmıştır. Öğretmenlere Google Forms üzerinden hazırlanan açık uçlu görüşme soruları gönderilerek, öğretmenlerin formu doldurmaları ve soruları yanıtlamaları sağlanmıştır. Görüşme formunda; "Sınıf öğretmenlerinin yabancı dil olarak Türkçeyi öğretirken sınıfta, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerisini geliştirici etkinlikler nelerdir? "Sınıfta yabancı dil olarak Türkçeyi öğretirken, dilbilgisinin öğretiminde yapılan etkinlikler nelerdir?" gibi sorulara yer verilmiştir.

Verilerin Toplanması

Verilerin toplanması Kasım ayı içinde Google Forms aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Alan yazın incelemesi yapılarak, hazırlanan sorulara uzman görüşü alınarak son hali verilmiştir. Düzenlemeler yapılarak Google Forms üzerine aktarılmış ve öğretmenlere ulaştırılmıştır. Öğretmenlerin verdiği tüm yanıtlar bilgisayar ortamında oluşturulan bir dosyada kayıt altına alınmıştır. Öğretmenlere araştırmanın amacı açıklanmıştır ve gizlilik hakkında bilgi verilmiştir.

Verilerin Analizi

Bu araştırmada verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, yazılı ve sözlü materyallerin sistemli, ayrıntılı bir analizle kodlanarak sayısallaştırılması olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Verilerin analizinde şu adımlar izlenmiştir:

- ✓ Elde edilen veriler Word ortamına aktarılmıştır ve yazılı hale dönüştürülmüştür.
- ✓ Toplanan veriler defalarca okunarak temalar ve kodlar oluşturulmuştur.
- ✓ Araştırmacı tarafından oluşturulan temalar incelenerek uzman görüşüne sunulmuş veriler üzerinde bir görüş birliğine varılmıştır.
- ✓ Görüş birliğine varıldıktan sonra kodlar ve temaların son hali verilerek bulgular kısmında detaylıca açıklanmıştır.
- ✓ Bulgular kısmında alıntılar belirtilirken her katılımcı için gizlilik ilkesi esas alınarak katılımcılara kodlar verilmiştir (Ö1, Ö2, Ö3..)

BULGU VE YORUMLAR

Bu bölümde yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde MEB'e bağlı kurumlarda sınıf öğretmeni olarak görev yapan uygulayıcıların görüşlerine başvurulmuştur, uygulayıcıların sahadaki deneyimlerinden faydalanılarak proje oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular; "Dinleme

becerisini geliřtirmek için yapılan etkinlikler”, “Konuřma becerisini geliřtirmek için yapılan etkinlikler”, “Okuma becerisini geliřtirmek için yapılan etkinlikler”, “Yazma becerisini geliřtirmek için yapılan etkinlikler”, “Dil bilgisini geliřtirmek için yapılan etkinlikler” ve “ Okul dıřı yapılan alıřmalar” bařlıkları altında incelenmiřtir ve elde edilen bulgular detaylıca aıklanmıřtır.

Dinleme Becerisini Geliřtirmek İin Yapılan Etkinlikler

Arařtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yabancı dil olarak Türkeyi öğretirken dinleme becerisini geliřtirici olarak yaptıkları etkinlikler Őekil 1’de gösterilmiřtir.

Őekil 1: Yabancı Dil Olarak Türkeyi öğretirken Dinleme Becerisini Geliřtirici Olarak Kullanılan Etkinlikler

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiřtir.

Őekil 1 incelendiğinde öğretmenlerin, yabancı dil olarak Türkeyi öğretirken dinleme becerisini geliřtirici olarak görselleřtirme etkinliklerinden sıklıkla yararlandıkları gözlemlenmektedir. Görsellerin, öğrencide ağrıřtırdığı anlamın ortak olması, öğretmenlerin bu etkinliğı sıklıkla kullanmalarının gerekesi olmaktadır. Bu konuya iat örnek görüşler ařağıda gösterilmiřtir:

“Kelime ve cümleler görselleriyle desteklendi(Ö 11).”

“Dinleme becerileri bir dili öğrenmenin ilk basamağıdır. Bunun için öğrencilerimize görsel materyaller ile öğrencilerimizin ilgisini ekmeye alıřtım(Ö 14).”

“Görseller sayesinde öğrencinin dikkatini ekiyorum(Ö 17).”

İfadelerinden de anlařıldığı üzere, görseller, öğrencinin dikkatini ekerken, motivasyonuarttırmakta ve öğretilmek istenilenin fotografik karřılığını öğrenciye sunmaktadır.

“Hikâye dinletisi, sesli okuma (Ö 2).”

“Masal ve hikâye oluyor anlatıyorum (Ö 10).”

“Dinleme metinleri (Ö 16).”

öğretmenlerden edinilen yukarıdaki bulgular, dinleme etkinlikleri içinde hikâye ve masalın dinletiminin önemini vurgulamaktadır. İlkokul düzeyi öğrencilerde masal ve hikâye dinlemek, yař grubunun beklentisi dâhilindedir. Hayal dünyalarına hitap eden bu etkinlikler derse olan ilgiyi yüksek tutacaktır.

Hikâye okumanın, öğretmen tarafından sesli olarak gerekleřtirilen bir eyleme dönüřtüğünde alternatif bir etkinlik olarak hedef dilin öğrenilmesine katkı saęlamıřtır. Bu husus ařağıdaki bulgularda desteklenmektedir.

“Sesli okuma yaparım (Ö 2).”

“Her okuma parasını mutlaka kendim bir kez okurum (Ö 8).”

Video izletimi, drama etkinlikleri ve müzik dinletimi bir diđer bulgu olarak görölmektedir. öğretim sürecinde birden fazla duyuya hitap edebilen etkinlikler motivasyonu diri tutmakta ve öğrenmenin daha kalıcı olmasını saęlamaktadır. Bu hususun yabancılarla Türkenin öğretilmesinde, uygulayıcıların tercihi olduđunu ařağıdaki bulgulardan anlamaktayız.

“Video film izleme (Ö 4).”

“Rol model, gösterme, drama (Ö 15).”

“Videolardan yararlanıyorum. Bir řarkı ile dikkatlerini ekiyorum (Ö 17).”

Konuşma Becerisini Geliştirmek İçin Yapılan Etkinlikler

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yabancı dil olarak Türkçeyi öğretirken konuşma becerisini geliştirici olarak yaptıkları etkinlikler Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2: Yabancı Dil Olarak Türkçeyi Öğretirken Konuşma Becerisini Geliştirici Olarak Kullanılan Etkinlikler
Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Şekil 2 incelendiğinde öğretmenlerin, yabancı dil olarak Türkçeyi öğretirken konuşma becerisini geliştirmek amacıyla, karşılıklı konuşma ve diyalog etkinliklerine sıkça yer verdikleri, sürekli iletişim halinde olmayı gerektirici diyalog ortamlarına zemin hazırladıkları bulgusu ağırlık kazanmaktadır. Bu hususa bulgular aşağıda ifade edilmiştir.

“Karşılıklı konuşma (Ö 4).”

“Onları konuşmaya çalışıyorum (Ö 8).”

“Etkinliklere öğrenciyi katarak diyalog etkinliği yaptırıyorum (Ö 10).”

“Konuşma becerilerini geliştirmek için bol tekrar çalışmaları yaptık. Örneğin anne kelimesini hem kendi dilinde hem de Türkçe dilinde söyledik bu şekilde kalıcı olmasını sağlamaya çalıştık (Ö 14).”

“Kelimleri sık sık tekrar ettiriyorum (Ö 17).”

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler, Türk öğrencilerle aynı sınıfları paylaşmakta ve aynı eğitim öğretim olanaklarından istifade etmektedir. Bulgular gösteriyor ki, öğrenciler arası konuşma ve diyalog neticesinde, birlikte hareket etme, oyun oynama, yaşanan durumlara ortak tepki verme vb. durumlar sıkça görülmektedir. Bu kaynaşmanın olumlu bir getirisi ise İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin süreç içinde gerçekleşmesine zemin oluşmasıdır. Yaşlılarıyla, aynı atmosferi paylaşan öğrenci, yaşlıları ile birlikte hareket ederek hedef dili öğrenme becerisini kazanmaktadır. Bu husus, aşağıdaki bulgularda kendini göstermektedir.

“Bazen anlaşıyoruz, kendi diline çeviriyoruz arkadaşları ile (Ö 3).”

“Arkadaşlarının da onlar ile sürekli etkileşim halinde olmaları için yönlendiriyorum (Ö 8).”

“Akran öğrenmeleri için sınıf içi oyunlarda yabancı uyruklu öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yaptım. Teneffüslerde beraber dolaşmaları için uygun ortamı hazırladım (Ö 14).”

Henüz oyun çağında olan ilkokul öğrencisinin eğitim ve öğretimden istifade etmesinde, oyunla sunulan veya drama ile canlandırılan etkinliklerin, öğrenmenin kalıcılığını sağlamadaki rolünü aşağıdaki bulgularda görmekteyiz.

“Drama etkinliklerinden yararlanıyorum (Ö 1).”

“Drama çok sık kullanıldı (Ö 11).”

“Yaptığımız etkinlikler ve dramalar da görev vererek yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamaya çalıştık (Ö 11).”

“Rol yapma (Ö 15).”

Anlatım neticesinde yapılan tekrar etkinliklerinin de konuşma becerisinin gelişmesi noktasında yararı gözlemlenmiştir. Dil edinim süreci ile ilgili ortaya çıkan görüşlerin büyük bir kısmında, ebeveyn konuşmalarının çocuktaki dil becerilerinin gelişmesine etkisi ifade edilmektedir. Hedef dili öğrenecek öğrenci de, dile ait ses, hece ve kelime kalıplarının telaffuzunu önce doğru işitmeli ki, sonrasında doğru

seslendirme gerçekleştirmeli. Bu hususta öğretmene görev düşmekte, anlatımı yapan, anlattığını tekrar ettiren öğretmenin süreçten verim aldığını aşağıdaki bulgulardan gözlemlemekteyiz.

“Kısa cümlelerle bol tekrar, akranlardan yararlanıyorum (Ö 5).”

“Öğrendiği kelimeleri tekrar etme. Drama çok sık kullanıldı (Ö 11).”

“Konuşma becerilerini geliştirmek için bol tekrar çalışmaları yaptık. Örneğin anne kelimesini hem kendi dilinde hem de Türkçe dilinde söyledik bu şekilde kalıcı olmasını sağlamaya çalıştık (Ö 14).”

“Anlatım, oyunlaştırma (Ö 15).”

“Günlük yaptığı işleri anlattırmak (Ö 16).”

“Kelimeleri sık sık tekrar ettiriyorum(Ö 17).”

Okuma Becerisini Geliştirmek İçin Yapılan Etkinlikler

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken okuma becerisini geliştirici olarak yaptıkları etkinlikler Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3:Yabancı Dil Olarak Türkçeyi Öğretirken Okuma Becerisini Geliştirici Olarak Kullanılan Etkinlikler

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Şekil 3 incelendiğinde, okuma becerisini geliştirmenin en etkin yolunun okuma çalışmalarına ağırlık verilmesi bulgusunu ortaya koymuştur. Katılımcı görüşlerine, bu durum aşağıdaki ifadelerde yansımıştır:

“Kısa şiir tekerleme, cümle yazma okuma (Ö 5).”

“Sesli okuma çalışmalarına önem veriyorum. Bu öğrencilerimi her okuma parçasında sesli okuma yapmalarını sağlıyorum (Ö 8).”

“Sessiz sesli örnek okuma, resim yorumlama, başlık üzerinde konuşurma (Ö 15).”

“Sesli okuma çalışmaları (Ö 16).”

“Kelimeleri doğru okumaları için sık sık okuma yaptırıyorum (Ö 16).”

Okumaya geçen ilkökul düzeyi öğrencinin, okuma becerisinin gelişmesi amacıyla ilk etapta sesli okuma çalışmalarına yer verilmektedir. İlkokuma yazma öğretiminde uygulanan bu sistemin, öğrenci gelişimindeki olumlu etkisinden, yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde de yararlandığı yukarıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır.

İşbirlikçi öğrenmenin faydasına, yabancılara Türkçenin öğretiminde okuma becerisinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar içinde rastlamak ta mümkün olmaktadır. Bu husustaki bulgular:

“Daha 1. Sınıf olduğu için diğer öğrencilerle birlikte okumayı öğreniyor (Ö 9).”

“Normal öğrencilerime nasıl etkinlik uyguluyorsam yabancı uyruklu öğrencilere de aynı çalışmayı yaptırıyorum (Ö 10).”

Bu ifadeler göstermektedir ki, yaşlıları içinde kendini güvende hisseden öğrenci motive olmakta ve okuma becerisini geliştirici etkinliklere akranlarına eşlik ederek katılmakta ve süreçten verim elde etmektedir.

Öğretmenin rol model olmayı üstlendiği, öğrenciyi cesaretlendirdiği, öğrenciye yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı oluşturduğu etkinliklerde okuma becerisinin geliştiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, tekrar çalışmalarına ağırlık verildiğinde yavaş okuyan öğrencilerin hızlandığı, hızlanma neticesinde de

metinde anlatılanları kavrama becerilerinin geliştiđi, araştırma sonuçlarına yansımıştır. Bu hususa ait bulgular aşağıda ifade edilmiştir.

“Birebir çalışma (Ö 3).”

“Sık sık örnek okuma, telaffuz etkinlikleri yapıldı (Ö 11).”

“Okuyacağı kitapları sade anlaşılır ve öğrendiđi kelimelerden hazırlamaya dikkat ettik. Okuyacağı metin ve kitaplar görsel açıdan zengin öğrencinin ilgisini çekmesine dikkat ettim (Ö 14).”

“Yavaş okuyan çocuklar, okuduklarını anlamakta zorlanır bu yüzden de okumaktan sıkılabilir. Bu yüzden bol tekrar çalışmaları yaptık (Ö 14).”

“Okuyamadıđı kelimeyi ben söyleyip öğrencime tekrar ettiriyorum (Ö 17).”

İlkokul düzeyi öğrencilerle yapılan okuma yarışmalarına benzer uygulamalar, hedef dili öğrenen öğrencilerin, okuma becerilerinin gelişmesi için yapılan etkinliklerde de karşımıza çıkmaktadır.

“Okuma yarışması yapıyorum (Ö 1).”

Yazma Becerisini Geliştirmek İçin Yapılan Etkinlikler

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yabancı dil olarak Türkçeyi öğretirken yazma becerisini geliştirici olarak yaptıkları etkinlikler Şekil 4’de gösterilmiştir.

Şekil 4: Yabancı Dil Olarak Türkçeyi Öğretirken Yazma Becerisini Geliştirici Olarak Kullanılan Etkinlikler

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

İlkokula yeni başlayan öğrenci, ses hissettirme etkinliklerinden sonra, öğrendiđi sesi yazım tekniđine uygun olarak yazarken, yazım esnasında seslendirme yapmaktadır. Bu sayede, öğrenilen sesin kavranması ve ses öğretiminde kalıcı öğrenmenin büyük oranda gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Hedef dili öğrenen öğrenci için de benzer çalışmanın yapıldığını, bu çalışma sayesinde öğrenmenin gerçekleştiđini aşağıdaki örnek görüşlerden anlamaktayız.

“Dikte çalışması veya görerek yazma (Ö 1).”

“Dikte çalışmaları ile birebir bakarak yazdırma işlemi yaptırıyoruz (Ö 6).”

“Her konu ile ilgili kısa kısa notlar yazdırıyorum. Bu öğrencilerim de yazma becerilerini eksiksiz olarak yapabiliyorlar (Ö 8).”

“Dikte çalışmaları yaptırıyorum (Ö 10).”

“Dikte çalışmaları (Ö 16).”

“Yazma etkinliklerinde yazamadıđı harf olduğunda dikte çalışması yapar gibi yavaş söylüyorum (Ö 17).”

Dikte çalışmalarında, dikteyi sağlayan en önemli unsur, bir söyleyenin (dikte ettiren kişinin) olmasıdır. Öğrencinin her zaman, bir söyleyici bulamayacağını varsaydığımız da, bir diđer uygulamanın bakarak yazma etkinliđi olduğ u araştırma sonucunda karşımıza çıkmaktadır. Bakarak yazdırmanın, okuma ve yazmanın birlikte ilerlemesini sağlaması açısından, alfabeyi doğru kullanma becerisini geliştirmesi

açısından hedef dilin öğretilmesinde yazma becerisini geliştirici bir etkinlik olarak kullanıldığını aşağıdaki örnek görüşlerden anlamaktayız.

“Görerek yazma (Ö 1).”

“Metin yazımı (Ö 2).”

“Kısa cümle ve metinleri yazma (Ö 4).”

“Alfabeyi doğru kuralına uygun yazma, bol tekrar (Ö 5).”

“Bakarak yazdırma işlemi yaptırıyoruz (Ö 6).”

Oyunlardan yararlanarak, öğrencilerin Türkçeyi sevdikleri, öğrenciler arası oyunla kaynaşma arttığında işbirlikçi öğrenmenin gerçekleştiği araştırma bulgularına yansımıştır. Kendini sınıfın bir paydaşı olarak gören öğrenci, diğer becerilerde olduğu gibi yazma becerisinin gelişmesinde de, uygulanan etkinliklere katılım sağlayarak, süreç sonunda kazanımları elde etmede olumlu bir mesafe kat etmiştir. Bu husus, bulgulara aşındaki ifadelerle yansımıştır.

“1. Sınıf olduğundan diğer öğrencilerle bir yazıyor (Ö 9).”

“Türk öğrencilere nasıl öğretiyorsak aynı yöntemler kullanıldı (Ö 11).”

“Oyun etkinlikleri ile Türkçeyi önce sevdirmeye çalıştık.Okumayı seven ve öğrenen öğrenciler yazma çalışmalarında sınıf içi oyunlar ile sevmelerini sağladık. Yazma çalışmalarında basit kelimelerden, cümleye doğru ilerledik. Yaptığımız çalışmalarda küçük ödüller vererek motivasyonu ve başarıya duygusunu arttırdık. (Ö 14).”

Dil Bilgisini Geliştirmek İçin Yapılan Etkinlikler

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yabancı dil olarak Türkçeyi öğretirken dilbilgisini geliştirici olarak yaptıkları etkinlikler Şekil 5’de gösterilmiştir.

Şekil 5: Yabancı Dil Olarak Türkçeyi Öğretirken Dilbilgisini Geliştirici Olarak Kullanılan Etkinlikler

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Okuma faaliyetlerinin başladığı evrede, okunulananın anlaşılması için dilbilgisi kurallarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hususta uygulayıcılar, ağırlıklı olarak noktalama işaretlerinin kavratılması ile işe başlamışlardır. Bu husus, hedef dilin öğrenilmesi faaliyetlerinde aşağıdaki ifadelerle bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Noktalama işaretlerini vurguluyorum (Ö 1).”

“Dilbilgisi o hissettirme (Ö 4).”

“Noktalama işaretleri tanıtıldı. Zaten işaretler dünyanın her yerinde aynı. Özel bir çaba sarf etmedik (Ö 11).”

“Noktalama işaretlerini tanıttık. Her işaretin görsellerini ve hangi durumlarda kullanılması gerektiğini görseller ile anlattık. Bol tekrar çalışması ile çalışmalara devam edeceğiz(Ö 14).”

“Noktalama işaretlerini kullanarak cümle yazma (Ö 16).”

Yaşadığı ortamda, çevresel ses ve dil çeşitliliğini kodlayan birey zamanla maruz kaldığı dilin yapısını öğrenebilmektedir. Sınıf ortamı, okul dışı hayattaki benzer ortamı sağladığında, yaparak ve yaşayarak öğrenme etkinliklerine, akran diyaloglarına ve tekrar çalışmalarına yer verildiğinde hedef dilin

öğrenilmesi mümkün olmaktadır. Bu uygulamalara, dilbilgisi çalışmalarında da yer verilmiş olduğunu aşağıdaki örnek görüşlerde görmekteyiz.

“Yaparak yaşayarak öğrenme ortamı oluşturmaktayım (Ö 1).”

“Birebir konuşmalarında Türkçe konuşmalarını istiyoruz. Evde zorunlu olmadıkça anadillerini çok konuşmalarını talep ediyoruz (Ö 6).”

“Diğer arkadaşlarıyla aynı çalışmaları uyguluyorum (Ö 10).”

“En etkili yöntem akranlarıyla Türkçe konuşması, hiç dil bilmeyen öğrencim bile bir ay sonra karşılıklı etkileşimden az da olsa öğreniyor. Derslerde dilden kaynaklı daha zor öğreniyorlar (Ö 17).”

Noktalama işaretlerinin ağırlıklı olarak, benzer manalar taşımalarının, evrenselliğe sahip olmasının süreç içinde uygulayıcılar için kolaylık sağladığı, araştırma bulgularına yansımıştır. İlkokul düzeyi öğrenci deki görsellere olan duyarlılıktan istifade eden öğretmenler, noktalama işaretlerinin görsellerini kullanmışlar, anlatım yapmışlar ve tekrar çalışmalarına ağırlık vererek dilbilgisi çalışmalarını yürütmüşler. Sahadaki uygulamaların bu hususları desteklediğini aşağıdaki öğretmen görüşlerinden anlamaktayız.

“Görselleri gösterip okutma söyletme bol tekrar (Ö 5).”

“Vurgulu okuma (Ö 2).”

“Bol tekrar çalışması ile çalışmalara devam edeceğiz (Ö 14).”

“Her işaretin görsellerini ve hangi durumlarda kullanılması gerektiğini görseller ile anlattık (Ö 14).”

Aynı sıraları paylaşan, aynı havayı soluyan, aynı binayı ve bahçeyi kullanan öğrencilerin, birbirleri ile etkileşim kurmaları olağandır. Bu durum, öğrenciler arası etkileşime dayalı faaliyetlerin, akran öğrenmesi ve işbirliğine dayalı öğrenci faaliyetlerinin dilbilgisini geliştirici faaliyetlerde tercih edilmesine zemin hazırlamıştır. Bu durumun hedef dilin öğrenilmesine katkı sağlayan örnek uygulamaları aşağıda ifade edilmektedir.

“Akran eğitiminden yararlanıyoruz (Ö 3).”

“En etkili yöntem akranlarıyla Türkçe konuşması, hiç dil bilmeyen öğrencim bile bir ay sonra karşılıklı etkileşimden az da olsa öğreniyor. Derslerde dilden kaynaklı daha zor öğreniyorlar (Ö 17).”

Dilbilgisini geliştirici bir diğer faaliyet, video izletimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fazla duyuya hitap eden çalışmaların, öğrenmenin kalıcılığını arttırmasındaki etkisi ilkökul çağında önem arz etmektedir. Öğretmenlerin, videodan istifade etmeleri, bulgulara yansımıştır.

“Videolardan yola çıkarak dilbilgisi o hissettirme (Ö 4).”

Okul Dışı Yapılan Çalışmalar

Araştırmaya katılan öğretmenlerin varsa okul dışı çalışmalarına ait bulgular Şekil:6 ‘da gösterilmiştir.

Şekil 6: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Okul Dışı Çalışmalara Ait Bulgular

Kaynak: Yazar tarafından üretilmiştir.

Gelişen teknolojinin haberleşme olanaklarını kolaylaştırmasının, hedef dilin öğretim sürecine olumlu katkısını bu başlıkta görmekteyiz. Öğretmenler teknolojiyi kullanabilen, internet altyapısına sahip öğrencilerle iletişim kurarak, ödevlendirmeler yaparak okul dışı faaliyetlerde mesafe almışlar. Zoom

üzerinden okuma yazma çalışmaları yaptırıldığını anlıyoruz. Bu durum aşağıdaki öğretmen görüşlerine yansımıştır.

“Ayrıca okuma yazma çalışmaları yaptırmaya çalışıyorum (Ö 2).”

“Watsapta veri toplamak (Ö 3).”

“Zoom’ dan ek okuma yazma çalışmaları yaptım (Ö 4).”

“Sınıfta komşu öğrencilere grup ödevleri verdim (Ö 10).”

Birden fazla duyuya hitap eden ortamın hazırlanmasının öğretim sürecine olumlu etkisi, sınıf dışına çıkarak yaşanılan çevre ile içi içe bir ortamda öğretim sürecinin planlanmasının öğrenme üzerindeki olumlu etkisini elde etmek isteyen uygulayıcıların, öğrencileri gezi, ziyaret ve araştırmaya teşvik ettiklerini aşağıdaki görüşlerden anlamaktayız.

“Müze gezileri, çevre gezileri (Ö 7).”

“Gezi, gözlem, ziyaret, araştırma (Ö 11).”

Telafi eğitimlerinin olumlu etkisinden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, okul kurslarında ders telafisi yaptıkları da araştırmaya bir bulgu olmuştur.

“Okul kurslarında ders telafisi yapıyorum (Ö 12).”

Öğrenci aileleri ülkemiz sınırları içinde yaşamakta olduğundan, çevreleri ile olan iletişimlerinden dolayı belli ölçülerde Türkçeye vakıf olmak durumundadır. Bu hususu dikkate alan öğretmenlerin, veli ile iletişime geçerek, aile içi iletişimlerinde, ana dilin yanında hedef dili kullanmalarının teşvik edildiğini araştırma bulgularında görmekteyiz. Bu iletişime açık ailelerin öğrencilerinde muhtemel ki hedef dilin öğrenilmesinde pozitif etkiler gözlemlenecektir. Bu hususu aşağıdaki öğretmen görüşünden anlamaktayız.

“Okul dışında veliler ile iletişime geçtim. Mümkün olduğu kadar evde de öğrencimiz ile bilgisi kadar Türkçe dilini kullanmasını rica ettim. Mahallede Türk arkadaşları ile oyun oynamalarını söyledim (Ö 10).”

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Sonuç

Birey dünyaya geldikten sonra, dinleme refleksinin gelişimi ve zihinsel algının oluşması neticesinde ailesinin konuşmalarını ilk etapta dinleyerek kodlamaktadır. Bu kodlama neticesinde, bireyin fiziksel dil gelişimi yeterli düzeye geldiğinde konuşma davranışı ortaya çıkar ve ana dil edinilmeye başlar. Yapılan araştırmalar genelde bu sürecin varlığından bahsetmektedir. İyi bir konuşma için iyi bir dinleme gereklidir. İlkokul eğitimine başlayan birey, kendisi için planlanmış dört temel dil becerisini geliştiren ve dilbilgisi yetisini kazandırmaya çalışan müfredattan istifade etmektedir. Ülkemize farklı gerekçelerle (eğitim, dini, askeri ticaret, turizm, ülkelerinde yaşanan sıkıntılı ortamdaki uzaklaşma vb. sebepler) göç etmek durumunda kalmış öğrenciler, MEB’e bağlı kurumlarda, ilkokul düzeyinde eğitim öğretim almaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenecek olan öğrencilere, iyi bir dil becerisi kazandırmanın ön koşulu dört temel dil becerisinin ve dilbilgisi konularının en etkili şekilde kavratılması ile mümkün olacaktır. Bu durumu Sever(2003);Türkçe öğretiminin öncelikli sorumluluğu, öğrencilerin dört temel dil becerisini bilimsel bir anlayışla planlı bir biçimde geliştirmek, dilimizi doğru, bilinçli kullanma duyarlılığı ve alışkanlığı kazandırmak şeklinde ifade etmektedir.

Ayrıca ; Girmen, Kaya ve Bayrak (2010) tarafından yapılan araştırmada da bireylerin çevreleriyle düzgün bir şekilde iletişim kurabilmeleri için, eğitimleri sırasında öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleri için, ana dilini düzgün ve doğru bir biçimde kullanmaları gerektiği belirtilmiştir. Öğrencilerin iletişim kurmaları, bilgi edinmeleri, öğrenmeleri ve kendilerini her yönden geliştirmelerinde dilin önemli bir yeri bulunmaktadır. Eğitim kurumları, uyguladıkları eğitim programlarıyla, temelde bireylerin işlevsel değeri yüksek bir dil kullanımını kazanmaları yönünde çaba göstermektedirler. Bu amaçla öğrencilere, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Türk eğitim sisteminde, sözü edilen dilsel becerilerin bireylere kazandırılması görevi, öncelikle ana dilinin öğretimini temel alan Türkçe öğretiminin sorumluluğundadır.

MEB'e bağı kurumlarda ilkokul düzeyinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde dört temel dil becerilerinin geliştirilerek, dilbilgisi yeterliliklerinin artırılmasına yönelik izlenen yol, yapılan çalışmalara ait bulgular, araştırmanın bu kısmında ifade edilmiştir.

Dinleme becerilerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ait bulgular incelendiğinde, hikâye, masal, şarkı dinletisi, sesli okuma etkinliklerine yer verildiği, görsel materyaller hazırlanarak, dinlenecek metne ait motivasyonun artırılmaya çalışıldığı sonucu karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca resimli kartlar, oyunla desteklenen dinleme odaklı faaliyetler ve internet imkânlarının aktif kullanımı ile ilgili görüşlere de ulaşmak mümkündür. Bu durum, dinleme içeriklerinin zengin ortamlarda desteklendiğinde, sürecin başarılı olacağı kanaatini desteklemektedir. Akın ve Çeçen (2015)'in 6. sınıf öğrencilerinin dinleme eğitiminde çoklu ortam kullanılması ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalarının sonuçları, İngilizce öğretmenlerinin görsel ve işitsel araçlarla dinleme yapılması görüşünü desteklemektedir. Akın ve Çeçen'in bu çalışmasında, çoklu ortamda dinleme yapan öğrencilerin dinlediğini anlama becerileri ve Türkçe dersine yönelik tutumları olumlu yönde gelişmiştir. Araştırma bulgularındaki öğretmen görüşleri de büyük oranda bu fikri desteklemektedir.

Konuşma becerilerinin gelişmesine yönelik çalışmalara bakıldığında sınıf içinde öğrenciler arası işbirliği gerektirecek faaliyetlere ağırlık verildiği, arkadaşlar arası etkileşimi zorunlu kılan çalışmalardan faydalandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler, özellikle 1. Sınıf kabul edilirse, konuşma faaliyetinin okuma ile birlikte daha kolay gerçekleştiği ifade edilmektedir. Bu husus gerçekleşmişse, sahada uygulayıcıların süreçten daha verimli sonuç aldıkları bilgisi alınmıştır. Konuşma becerisinin gelişimi için, derslerde öğrenciye sık sık söz hakkı verildiği, kısa cümlelerle bol tekrar çalışmalarından yararlandığı, öğrencinin oyun ve dramalar aktif katılım sağlaması için görevlendirildiği ifade edilmiştir. Anlaşılmayan kelimeler için görsel kullanımı, diyalog zeminini zorunlu kılan faaliyet seçiminden istifade edilmesi, bunun yanında, ailede Türkçeyi kısmen de öğrenmiş aile büyükleri ile iletişime geçerek Türkçe konuşmanın günlük hayatta teşvik edilmesi yoluna gidilmiştir. Aile içinde Türkçeyi az da olsa bilen birey olmadığında, iletişim kopukluğundan dolayı, konuşma becerisinin gelişmesine yönelik çalışmalarda mesafe almakta güçlük çekildiği bir diğer bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Barın (2000), öğrencilerin sınıf içerisinde konuşma eğitimi sırasında aktif olması gerektiğini vurgular. Bu sonuç, konuşma eğitiminde öğrencilerin cesaretlendirilmesi gerektiği görüşünü desteklemektedir. Bu çıkarım, araştırmaya katılan öğretmen görüşleri ile uyum sağlamaktadır.

Okuma alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, ilkokul düzeyinde okumaya geçen öğrencilerde uygulanan sesli okuma çalışmalarının sıkça kullanıldığını göstermektedir. Öğretmenler tarafından sade anlaşılır öğrenci düzeyine uygun kitap, şiir ve kısa cümle seçimi yapılarak, öğrencilerin sesli okumaya teşvik edildikleri bulgusuna ulaşmaktayız. Yavaş okuyan öğrencilerin sıkılmaması için tekrarlı okuma çalışması yapıldığı, sık sık örnek okuma rol model faaliyetlerine yer verildiği, birebir çalışma zemininde öğrencilerle ilgilenildiği bilgisine ulaşmaktayız. Öğrencilerin, normal öğretim sürecine dâhil edilerek, işbirliğine dayalı, aktif öğrenme faaliyetlerine etkin katılım gerektiren çalışmaların yapıldığı bulgusu. Öğretmen görüşlerinde yer almaktadır. Sesli okumalarda velev ki, kelimenin telaffuzunda güçlük yaşıyorsa, öğretmenin örnek telaffuz etkinlikleri ile sürecin gelişmesini desteklediği ifade edilmiştir. Gün (2013)'hem Türkçe hem de İngilizce öğretmenleri, okuma eğitiminde kullanılacak metinlerin sınıf seviyeleri dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Okuma becerisi ile ilgili Gün (2013)'ün yukarıdaki ifadesi, araştırmaya katılan öğretmen görüşlerini desteklemektedir.

Okuma yazma eğitiminde öğrencilerin sesleri kavrayarak, seslerden hece ve kelimelere ulaşmasında en etkin yöntemlerden bir tanesi olan dikte çalışması, araştırmada yazma çalışmaları içinde, öğretmenler tarafından en çok tercih edilen bir faaliyet alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazmada güçlük çekilen harfler olduğunda dikte çalışmasında yavaşça sesin daha vurgulu söylendiği, öğrencinin günlük hayatta sıkça karşılaştığı basit kelimelerin seçilerek dikte çalışması yapıldığı ifade edilmiştir. Bir diğer çalışma ise, yazarken okumanın desteklenmesi, alfabe öğretiminin pekişmesi amacıyla bakarak yazdırma faaliyetleri olmuştur. Öğrencilerin yaş düzeyinin Türk öğrencileri ile aynı olmasının avantaj olduğu, bu husus neticesinde, işbirliğine dayalı akran öğrenmelerinden yararlandığı bulgulara yansımıştır. Oyunların, öğrencide oluşturduğu heyecan, katılım isteği, zevk alma duygusu, yazma çalışmalarında öğretmenlerin faaliyet tercihi olarak oyunlaştırarak yazma çalışmalarına ağırlık vermelerine sebep olmuştur. Oyunlar, süreç sonunda yarışma şeklinde kısa ödüllerle alternatiflendirilmiş, oyunlaştırılan sürece katılan öğrenci hem eğlenmiş, hem de eğlenirken öğrenmiştir. Aktaş ve Gündüz (2009)'a göre

yazma becerisi kazandırmanın en etkili yolu öğrencilerde yazma isteği ve gereği uyandırmaktır fakat öğrenciler çoğu kez bu isteği ve gereği duymazlar (Akt; Arslan & Klicic, 2015). Brown (2001) ise yazma becerisinde karşılaşılan diğer bir problemin öğrencilerin ilgilerini çekebilecek ve onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek yazma etkinliklerinin olmadığını ifade etmiştir (Akt; Arslan & Klicic, 2015). Bu iki görüşe ait tespitler ile araştırma bulguları örtüşmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenler, yazma sürecini verimli yönetebilmek için, ilgiyi canlı tutacak, motivasyonu arttıracak öğrenci ihtiyaçlarına cevap olabilecek çalışmalara sıkça yönelmişlerdir.

Dilbilgisi kurallarının kavratılmasının hedef dilin öğretilmesinde, anlamlı okuma anlamının gerçekleşerek, yazım bütünlüğünün eksiksiz oluşmasında ki etkisi büyük öneme sahiptir. Dilbilgisi çalışmaları, dört temel dil becerisi ile birlikte kavratılarak, hedef dil öğretim süreci gerçekleşmelidir. İyi bir dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerisini kazanamayan birey, muhtemeldir ki dilbilgisi kurallarını hedef dille bütünleştiremeyecek ve sağlam bir dil öğrenimi gerçekleştiremeyecektir. Bu hususun bilincinde olan uygulayıcılar, dilbilgisini geliştirici çalışmalara ilk olarak noktalama işaretlerinden başlamışlar. Görsellerle noktalama işaretlerinin yazım tekniği verilmiş, akabinde okuma çalışmalarında vurgu ve tonlamalar noktalama işaretlerinin kullanım amacına uygun olarak gerçekleştirilmiş, hangi durumlarda hangi noktalama işaretinin kullanılması gerektiği anlatılmıştır. Hedef dil öğretim süreci bir bütün olarak kabul edilmiş, dersler arası bütüncül bir yaklaşımla farklı derslerde de noktalama işaretlerine sıkça vurgu yapıldığı sonucuna ulaşmaktayız. Yapararak yaşayarak öğrenme ortamlarının oluşturulduğu, sınıf içi konuşmaların teşvik edilmesi ile dilbilgisi kurallarının gözlemlenmesine imkân sağlandığı, dilbilgisi kurallarının hissettirilmesine yönelik videolardan yararlanıldığı, akran eğitimi uygulamaları ile çalışmaların çeşitlendirildiği bilgisi bulgulara yansımıştır. Erdem (2008), Demir (2013) ve Bağcı Ayrancı (2017) yaptıkları araştırmalarda, dil bilgisi, kurallarının ezberlenen ayrı bir alan değil, kuralları sezdirilen ve diğer dil becerileriyle bütün olarak ele alınan bir alan olması gerektiğini, dil bilgisinin diğer dil becerileriyle ilişki içinde bulunduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca dil bilgisi kurallarının öğrenciye doğrudan verilmemesi gerektiğini, kuralların dil becerilerine yönelik etkinliklerle öğrencilere sezdirilmesi gerektiğini ve bu süreçte, dil bilgisi öğretiminin, diğer dil becerileriyle birlikte yer alan etkinliklerle yürütmenin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bu görüşlerin ortaya koyduğu tespitle, araştırmaya katılan öğretmenlerden alınan dönütler örtüşmektedir. Şöyle ki; araştırmaya katılan öğretmenler, dilbilgisi kurallarını önce sezdirmeye, daha sonra uygulamalarla göstermeye ve dilbilgisi becerilerini, dört temel beceri ile birlikte kavratmaya çalışmışlardır.

Okul dışı çalışmalara ait bulgular incelendiğinde, gelişen teknolojiye paralel olarak haberleşme uygulamalarından faydalandığını görmekteyiz. Bu hususu açacak olursak; internet, bilgisayar vb. teknik altyapıya sahip, velisinin sürece destek verdiği öğrencilerle okul dışı zamanlarda iletişime geçilmiş, örneğin zoom uygulamasında konuşma, okuma yazma çalışmalarının yapıldığı verileri araştırma bulgularına yansımıştır. Okulda verilen ödevlerin takibi yapılmış, okul dışı zamanlarda gezi-gözlem imkânı sunan çalışmalara yer verilmiş olduğu bilgisine ulaşmaktayız. Ödev yapan öğrencilerde, yaşayarak öğrenme imkânı sunan gezi vb. faaliyetlere katılan öğrencilerde hedef dilin öğrenilmesinde olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Ayrıca okulda telafi kursları açılması durumunda öğretmenlerin bu kurslarda aktif rol üstlenerek, hedef dilin öğretilmesinde müspet sonuçlara ulaştıkları bulgularına ulaşmaktayız. Okul dışı çalışmalarda veli yardımı olmadığında, veli ve öğrencinin Türkçeyi bilmediği bir ortamda sürecin sekteye uğradığı hususlarında dönütler alınmıştır. Bu durumun yaşanmadığı, örneğin; yabancı öğrencinin sınıf arkadaşının komşuluk ilişkisinin olduğu Türk öğrencinin varlığından haberdar olan öğretmenler, bu öğrencileri okul dışı zamanlarda birlikte çalışmaya teşvik etmiş ve hedef dilin öğretilmesinde başarılı bir süreç yaşamışlardır.

Öneriler

MEB'e Bağlı kurumlarda, ilkökul düzeyi, sınıfında Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencisi bulunan öğretmenlerin dört temel dil becerisi, dilbilgisi çalışmaları ve okul dışı faaliyetlere yönelik yaptığı çalışmalarla ilgili bulgulara dayalı sonuçlara ulaşılmış ve bu sonuçlara aşağıdaki öneriler getirilmiştir.

- ✓ Dört temel dil becerisi ve dilbilgisi çalışmalarında uygulayıcıların mevcut imkânlarla materyal üretme çabası içinde oldukları bulgusundan hareketle, sınıfında Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmenler için, internet ortamında içerik oluşturulabilir veya tedarik sağlanabilir.

- ✓ İlkokul müfredatına, sınıfında Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmenlerin istifadesi için, dört temel dil becerisi ve dilbilgisi çalışmalarını destekleyici içerik eklenebilir.
- ✓ Bu öğrenci grubunun olduğu sınıflar ek içerik, kitap vb. doküman oluşturularak süreç desteklenebilir.
- ✓ Öğretmenlere dönük çevrimiçi ortamda hizmet içi seminer düzenlenebilir. Uygulamaya dönük pratik bilgiler öğretmenlere sunulmalıdır.
- ✓ Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencisi sayısı belli bir yoğunluğa ulaşmış okullarda, telafi kurs programlanabilir, yabancı dil alt sınıflarını oluşturulabilir.
- ✓ Ailelerin Türkçe öğrenmesi için imkânlar dâhilinde, bölgesel ölçekte dil kursları açılarak, velilerin de sürece etkin katılımları sağlanabilir.
- ✓ Öğrencilerin hedef dili öğrenmesini kolaylaştıracak kültürel yapıya uygun çizgi film, sesli hikâye dinletisi vb. içerik oluşturularak okul dışı zamanlarda bu içeriklere öğrencinin ulaşması sağlanabilir.
- ✓ İnternet, bilgisayar vb. altyapıda sıkıntı yaşayan öğretmen ve öğrencilerin, teknolojiye erişimini kolaylaştıracak donanım ihtiyacı giderilebilir.
- ✓ Ülkemiz öğrencilerine sağlanan Eba Platformu'na öğrenci erişimi sağlanabilir. Bu öğrencilerin hedef dili öğrenmesinde süreci kolaylaştıracak çalışmalara bu platformda ulaşmaları sağlanabilir.
- ✓ TÖMER'lerde, hedef dili öğrenen üniversite düzeyi öğrencilerden, tercümanlık noktasında faydalanılabilir.
- ✓ Yabancı Dil olarak Türkçenin öğretilmesi, lisans düzeyinde bazı üniversitelerin Türkçe bölümlerinde ders olarak okutulmakta iken, Yükseköğretimde dört yıllık lisans bölümü olarak öğretmen yetiştirme amacıyla açılabilir.
- ✓ Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler ödüllendirilerek gelecek kuşaklar teşvik edilebilir.
- ✓ Yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesine dönük akademik çalışmalar desteklenmelidir ve içerik oluşturulmalıdır.
- ✓ Öğrencilerin hedef dili konuşma becerisi kazanmaları yeterli görülmemeli, diğer dil becerilerinin de bir bütün olarak kazandırılması teşvik edilmelidir.
- ✓ Hedef dili, dört temel beceri alanında kavrayan ve dilbilgisi kurallarını öğrenen bireylerin birikimleri teoride kalmamalı, uygulamaya dönük faaliyetleri ortaya koyması istenmelidir.

KAYNAKÇA

Akın, E. & Çeçen, M. A. (2015). Çoklu ortam uygulamalarına dayalı öğretimin 6. sınıf öğrencilerinin anlama becerilerine ve Türkçe dersi tutumlarına etkisi. *Uluslar Arası Eğitim Bilimleri Dergisi (TheJournal Of International EducationScience)*(5), 285-309.

Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları. *TurkishStudies International PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic*, 5(3), 728-749.

Arslan, M. (2012). Tarihi süreçte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi-öğrenimi çalışmaları. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(2), 167-188.

Arslan, M.,&Klicic, E. (2015). Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde yazma becerisinin gelişiminde karşılaşılan sorunlar: Bosna Hersek örneği. *Kırkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5 (2), 169-182.

Bağcı Ayrancı, B. (2017). Sezdirme yöntemi ile dil bilgisi öğretimi üzerine Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. *International Journal of Languages' EducationandTeaching*, 5(4), 145-164.

Bakır, S. (2014). Türkiye'deki yabancılara Türkçe öğretim merkezleri ve Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Dilmer). *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 51, 435-456.

Barın, M. (2000). Yabancı dil öğretiminde konuşma becerisinin önemi. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*(26), 123-127.

- Baş, B. (2002). Türkçe temel dil becerilerinin öğretiminde atasözlerinin kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(12), 60-68.
- Batur, Z., Erkek, G., Kaplan, K. & Ercan, E. (2017). Türkçe eğitimi ve yabancı dil öğretiminde dört temel dil becerisinin edinimine ilişkin öğretmen görüşleri. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 42-75.
- Demir, T. (2013). Türkçe derslerinde dil bilgisi öğrenimi için kullanılan öğrenme stratejileri üzerine bir değerlendirme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 11, 167-206.
- Erdem, İ. (2008). Öğretmen görüşlerine göre dil bilgisi konularının öğretilme güçlükleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 85-105.
- Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. ve Şimşek, R. (2015). Yabancılarla Türkçe öğretiminde kullanılan okuma metinlerinin öğretim elemanlarınca diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ve işlevsel metin özellikleri kapsamında değerlendirilmesi. TurkishStudies, 10(3), 455-476.
- Ergin, M. (2007). Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul: Bayrak Basım.
- Eroğlu, D. ve Sarar Kuzu, T. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dilbilgisi kazanımlarının ve sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Başkent UniversityJournal of Education, 1(1), 72-80.
- Epçaçan, C. (2013). Temel bir dil becerisi olarak dinleme ve dinleme eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(11), 332-352.
- Girmen, P., Kaya, M. F. & Bayrak, E. (2010). Türkçe eğitimi alanında yaşanan sorunların lisansüstü tezlere dayalı olarak belirlenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20 -22 Mayıs 2010), Elazığ, s. 133-138.
- Gün, M. (2013). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi okuma etkinliklerinde öğrenme ortamları ile kullanılan araç gereçlerin yeterliliği. Tarih Okulu Dergisi, (15), 545-567.
- Gün, M., Yalçın, Ç. & Pişkin, B. S. (2019). Temel seviye yabancılarla Türkçe öğretimi kitaplarında yer alan dil bilgisi konularının ve etkinliklerinin karşılaştırılması ve analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 2089-2101.
- İshoğlu, S. (2015). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
- Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
- Kaya F. (2010). Ana dili olarak Türkçe öğretimi üstüne. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 379, 31-35.
- Merriam, S. B. (2013). Nitelaraştırma. Desenveuygulama için bir rehber. (Çev. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Mete, G. (2012). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı üzerine bir araştırma (Malatya ili örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 43-66.
- Sarı, M. (2008). Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisi. Ankara: TDK Yayınları.
- Sever, S. (2003). Türkçe öğretiminde yeni yapılanma çalışmaları. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi(TÜBAR), 13(13), 27-38.
- Tunca, E. A. (2006). Türk harf devriminin halka tanıtımı çalışmaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 111-122.
- Türkçe Sözlük (2005) . Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.